

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913473>

УДК 530

**АНАЛИЗ УДАЛЕНИЯ БОРА
ИЗ ВОДЫ ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ**

В.В. Конкин,

магистрант 3 курса, напр. «Строительство»

И.Е. Куцев,

проф.,

Рязанский институт (филиал) Московского политехнического

университета,

г. Рязань

Аннотация: Эта статья иллюстрирует предварительные результаты исследования анализа удаления бора из воды обратным осмосом. Работа направлена на исследование технологий очистки природных вод для глубокого удаления бора из подземных вод. Основное внимание в исследовании будет уделено содержанию бора в природных водах.

Ключевые слова: бор, природные воды, мембранные элементы, обратный осмос

**ANALYSIS OF BORON REMOVAL FROM WATER
BY REVERSE OSMOSIS**

V.V. Konkin,

3rd year master's student, direction "Construction"

I.E. Kushchev,

Professor,

Ryazan Institute (branch) of Moscow Polytechnic University,

Ryazan

Annotation: This article illustrates the preliminary results of a study on the analysis of boron removal from water by reverse osmosis. The work is aimed at studying natural water purification technologies for deep removal of boron from groundwater. The study will focus on boron content in natural waters.

Keywords: boron, natural waters, membrane elements, reverse osmosis

С бурным развитием технологии обратного осмоса, состоявшимся в течении последних 20 лет, появилась реальная возможность использования даже морской воды как для технических целей, так и для питья после определенной подготовки. Мембранные методы подготовки воды являются оптимальными для решения проблем опреснения и удаления бора и боратов. Во всем мире мембранные технологии опреснения доказали своё преимущество по сравнению с традиционными технологиями обессоливания и опреснения. Ведущие производители мембранных элементов, в частности, фирмы DowChemical (Filmtec) и NittoDenco (Hydranautics) предлагают ряд технологических цепочек с использованием как обратноосмотических установок, так и комбинированных методов [1-4].

Обратный осмос является мембранным процессом, при котором для разделения растворенных в жидкости веществ используется полупроницаемая мембрана, которая пропускает воду и задерживает микроорганизмы, коллоиды, ионы растворенных солей, а также молекулы органических веществ. Размер задерживаемых частиц определяется структурой мембраны, т.е. размером ее пор.

Особенности удаления бора посредством обратного осмоса связаны, в первую очередь, с химией бора. На рисунке 1 представлено соотношение основных соединений бора в растворе в зависимости от pH [1].

Рисунок 1 – Зависимость содержания соединений бора от pH

При низком pH бор находится в виде малодиссоциированной борной кислоты, а при высоком pH – в виде пространственно более крупного гидратированного иона [1].

Поскольку борная кислота диссоциирована незначительно, а ион $H_3BO_2^-$ сильно диссоциирован и имеет значительную гидратную оболочку, задержание бора при высоких pH наиболее целесообразно, что и подтверждается многочисленными исследованиями [1]. На рисунке 2 представлена зависимость селективности различных моделей мембран Filmtec по бору от значения pH. Зависимость борселективных мембран других производителей аналогична.

Рисунок 2 – Зависимость селективности мембран Filmtec

В настоящее время на рынке промышленно производимых мембранных элементов для ОО существует два принципиально различных типа мембран, применяющихся для опреснения вод с различной минерализацией:

- низконапорные (минерализация от 0 до 15 г/л);
- высоконапорные (минерализация от 10 до 80 г/л).

Область применения первого типа мембран – подготовка и получение питьевой и технической воды из подземных и поверхностных водоисточников малой и средней минерализации, что наиболее востребовано в условиях РФ. Второй тип мембран чаще всего используется для опреснения морских и океанских вод высокой минерализации [2]. Значения селективности большинства промышленных низконапорных обратноосмотических мембран по бору при нейтральных значениях рН воды не превышают 50-70%, высоконапорных – 80-85%

Как показывает рисунок 2 селективность высоконапорных мембран (SW30HR-380) для опреснения морской воды значительно выше, чем низконапорных, однако ввиду их высокой стоимости и повышения затрат на аппаратное оформление установки их следует использовать только по назначению.

Качество удаления бора на борселективных мембранах, как и на мембранах стандартного исполнения, зависит от температуры подаваемой на очистку воды. Данная зависимость представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Зависимость селективности мембран от температуры воды

Как уже отмечалось, специализированные мембранные элементы имеют высокую селективность по бору при высоких значениях рН. Для этого проводят подщелачивание исходной воды, но при этом повышается эффект поляризации мембран и снижение их проницаемости, а следовательно, уменьшение производительности установки. Наблюдается интенсивное образование осадка карбоната кальция на мембранах, при этом в диапазоне рН 9-10 наблюдается увеличение индекса поляризации в несколько раз в сравнении с меньшими значениями водородного показателя. Поэтому технология очистки морских и подземных вод обратным осмосом, содержащих бор, должна происходить с дозированием антискаланта. Удаление бора при концентрациях, незначительно превышающих ПДК может осуществляться на установках одноступенчатого осмоса на бор селективных мембранах с предварительным повышением уровня рН до обратноосмотической установки и подкислением воды перед подачей конечному потребителю. Принципиальная схема такой установки представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема одноступенчатой установки обратного осмоса:
(1 – картриджный микрофильтр; 2 – насос высокого давления;
3 – мембранный модуль; 4 – вентиль)

При содержании бора в природных водах на уровне 4–5 мг/л одной ступени обратноосмотического обессоливания бывает недостаточно для обеспечения требований к качеству питьевой воды, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1074-01 по остаточной концентрации ионов бора. Только при использовании высокоселективных мембран для морской воды остаточная концентрация бора не превысит

предельно допустимые 0,5 мг/л, но это экономически неоправданно. В этом случае используют многоступенчатые системы обессоливания.

В литературе [3] авторы описывают несколько технологических цепочек, позволяющих получить обезборенную воду требуемого качества. Первая из них включает обработку воды на обратноосмотических морских мембранах, разделение потока, подачи части потока по байпасной линии и подщелачивание второй части пермеата первой ступени, подача его на обратноосмотическую установку с борселективными мембранами. При необходимости, в результате этой обработки получается питьевая вода или обессоленная вода требуемого качества [4]. На рисунке 5 представлена схема такой двухступенчатой установки обратного осмоса.

Рисунок 5 – Схема двухступенчатой установки обратного осмоса (1 – насос 1-ой ступени; 2 – аппараты I ступени; 3 – насос II ступени; 4 – аппараты II ступени; 5 – напорный бак-гидроаккумулятор; 6 – ингибиторный патрон; 7 – блок дозирования NaOH; 8 – регулирующий вентиль подачи фильтрата I ступени для смешения с фильтратом II ступени; 9 – регулирующий вентиль сбора концентрата II ступени; 10 – регулирующий вентиль сбора концентрата I-ой ступени; 11 – манометр; 12 – ротаметр; 13 – патронный фильтр; 14 – обратный клапан; 15 – солемер; 16 – водосчетчик)

При отсутствии подщелачивания, борселективных мембран на второй стадии и пропускании пермеата первой ступени через обычные низконапорные мембранные элементы необходимо пропускание части потока через борселективный ионообменник. Вторая цепочка также включает обработку на морских мембранах и подачу части потока воды, или же всего потока на борселективную ионообменную смолу. В этом случае также возможно получение воды требуемого качества. В случае необходимости получения глубокообессоленной воды могут быть добавлены другие ступени обработки [5].

Ценной с практической точки зрения представляется эффективность очистки от бора, которая в среднем составляет 90,11%. Эффективность обратного осмоса выше на 5-30%, чем общепринятая дорогостоящая очистка на сорбирующих фильтрах (сорбент – гидроксид циркония), которая рекомендована Классификатором технологий очистки природных вод для глубокого удаления бора из подземных вод.

Список литературы

- [1] Краснов М.С. Очистка воды от бора. Проблемы и особенности / М.С. Краснов // Водоочистка, Водоподготовка, Водоснабжение. – 2010. №4. 64 с.
- [2] Самбурский Г.А. Анализ технико-экологических проблем удаления бора из природной воды / Г.А. Самбурский // Вестник МИТХТ. – 2011. Т. 6. №4. 118 с.
- [3] Тарасова Н.П. Очистка подземных вод от соединений бора / Н.П. Тарасова, С.А. Иванова, В.А. Кузнецов, В.А. Зайцев, В.Н. Наумов // Экология промышленного производства. – 2013. 29 с.
- [4] Драгинский В.Я. Коагуляция в технологии очистки природных вод : научное издание / В.Я. Драгинский, Я.П. Алексеева, С.В. Гетманцев. – М.: Москва, Наука, 2005. 576 с.
- [5] Балынина, Е.С. Бор и его неорганические соединения (элементарный бор, оксид бора, борная кислота, фтористый бор) / Е.С. Балынина, под общей ред. Н.Ф. Измерова. – М.: ЦМП ГКНТ, 1989. 102 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Krasnov M.S. Water purification from boron. Problems and features / M.S. Krasnov // Water purification, Water treatment, Water supply. – 2010. No. 4. 64 pp.
- [2] Sambursky G.A. Analysis of technical and environmental problems of boron removal from natural water / G.A. Sambursky // Bulletin of MITHT. – 2011. T. 6. No. 4. 118 p.
- [3] Tarasova N.P. Purification of groundwater from boron compounds / N.P. Tarasova, S.A., Ivanova, V.A. Kuznetsov, V.A. Zaitsev, V.N. Naumov // Ecology of industrial production. – 2013. 29 p.
- [4] Draginsky V.Ya. Coagulation in natural water purification technology: scientific publication / V.Ya. Draginsky, Ya.P. Alekseeva, S.V. Getmantsev. – M.: Moscow, Nauka, 2005. 576 p.
- [5] Balynina, E.S. Boron and its inorganic compounds (elemental boron, boron oxide, boric acid, boron fluoride) / E.S. Balynin, under the general editorship. N.F. Izmerova. – M.: TsMP GKNT, 1989. 102 p.

© В.В. Конкин, И.Е. Куцев, 2024

Поступила в редакцию 16.01.2024

Принята к публикации 26.01.2024

Для цитирования:

Конкин В.В., Куцев И.Е. Анализ удаления бора из воды обратным осмосом // Инновационные научные исследования. 2024. № 1-1(38). С. 43-50. URL: <https://ip-journal.ru/>